

ЛИЧНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАУЧНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Шомуродов Иброхим Хусанмурот угли
научный исследователь КаршиГУ

Аннотация: В статье освещен теоретический и научный анализ экстремальных ситуаций, в частности исследования многих ведущих психологов мира по изучению психологического состояния человека в экстремальных ситуациях.

Ключевые слова: Многофакторный, рационалистический, эмпирический, шизотимический, стикеротимический, висстеротонический, соматический, тебротонический, экстравертный, интровертный.

Annotation: The article covers the theoretical and scientific analysis of extreme situations, in particular, the research of many leading psychologists in the world on the study of the psychological state of a person in extreme situations.

Key words: Multifactor, rationalist, empiric, schizotymic, sticthyimic, vissterotonic, somatic, terebrotonic, extrovert, introvert.

Экстремальной психологии, хотя и недостаточно научной литературы, посвященной проблеме психологической защиты в экстремальных ситуациях и способной подробно описать все ее направления, сегодня в мире науки и развития общества есть те, кто можно показать необходимость проблемы психологической защиты в экстремальных ситуациях и можно отметить необходимость научных исследований, способных обосновать ее методологические корни.

Например, все исследователи, следуя методологическим принципам социальной психологии, теоретически и научно обосновывают тот или иной аспект, важный для психологической защиты личности. Среди них исследования, направленные на выявление социально-психологических задач, имеющих большое теоретико-научное значение для психологической защиты личности в экстремальных ситуациях, проводили Г.М.Андреева, М.Г.Давлетшин, Ю.М.Забродин, Д.Карнеги, В.М.Каримова, Б.Д.Паригин, Т.Б.Снигирева, А.В.Филиппов, П.Н.Шихирев, Г.Б.Шумаров, В.А.Ядов, Е.Г.Озиев; К.А.Булханова-Славская, Л.П.Гримак, Б.Ф.Ломов, Н.С.Лейтес, Е.А.голубева, Б.Р.Одиров, А.И.Липкина, А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн провели исследования, связанные с деятельностью личности. А.Г.Асмолов, Ш.А.Надирашвили, Д.Н.Узнадзе, П.Н.Шихирев исследования, связанные с социальными институтами,

Л.И.Бойович, А.А.Братко, В.К.Вилюнас, Б.И.Додонов, Т.А.Китвель, А.Н.Маслов исследования, связанные с социальными потребностями и удовлетворенностью деятельностью; Е.А.Климов, Б.С.Мерлин, В.Д.Небилистин, Н.М.Пейсахов, В.М.Русалов, Л.С.Славина, А.Стреляу, Б.М. Теплов провели исследования, связанные с обеспечением индивидуального подхода к человеку; А.Г.Здравомыслов, Е.С.Кузьмин, А.Ф.Лазурский, В.Н.Мясишев, В.В.Столин, А.И.Щербатов, В.В.Богославский, исследования, посвященные перспективам подхода, основанного на системе отношения к личности; Ф.В.Бассин, Ф.Е.Василюк, Л.Д.Гиссен, П.Б.Зильберман, О.А.Конопкин, Н.Маджидов, Н.И.Наенко, А.М.Приходян, В.В.Розельблат, Х.Хекхаузен, Г.Эберлейн, ДОНевв провели исследования, изучавшие перспективы подхода к личности на основе эмоционально-волевых качеств. Отдельно можно упомянуть М.С.Брейнштейн, И.В.Дубровину, Ю.В.Кала, В.В.Рудик, Х.О.Леймец, Г.О.Маттес, Ю.М.Пратуевич, Ю.Л.Сиерд, В.Г.Лоос, И.И.Попову, В.Д.Паригин, Т.И.Саксакульм, С.М.Сайлус.

В частности, проблема подхода ученых к социально-психологическим явлениям на основе развития и ценностей человека сегодня (М.Г.Андреева, Ю.М.Забродин, Д.Карнеги, Е.Г.Зиева, В.М.Каримова, И.С.Кон, Г.Б.Коралев, Б.Д.Паригин, Е.В.Шорохова, Г'.Б). Шумаров; личность и деятельность (Абулханова-Славская, Я.Брунер, Л.С.Выготский, М.Г.Давлетшин, Ю.Джемс, А.Г.Ковалев, А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн, В.А.Токарева, Д.И.Фельдиштайн, Е.Фромм, Б.Р.Кодиров) оставление требует более серьезного осмысления и размышления над собой; методология психологической защиты.

Психологическая защита человека в экстремальных ситуациях определяется и оценивается конкретными психологическими возможностями, служащими обеспечению его активности и активности как личности. В интерпретации научной литературы общие направления методологии психологической защиты поясняются в исследованиях представителей западной социальной психологии следующим образом: Большой (десятитомный) труд В. Вундта под названием «Психология народов», изданный в 1900 г. , служит для освещения направлений социальной психологии, раскрывает сложные аспекты изучения ее духовности, культуры и идеологии. Первой основой для выяснения проблемы обеспечения гармонии человеческих инстинктов и деятельности в отличие от фрейдизма служит теория «социальных инстинктов поведения», написанная в 1908 году известным английским психологом Уильямом Макдугаллом во «Введении в социальную психологию ». Следовательно, такие ученые, как Э. Фромм, Дж.

Салливан, В. Шутст, Г. Шепард, В. Байон, заложили основы создания теории групповой психологии. В этом случае первая демонстрация способов формирования психологического климата, связанного с межличностными отношениями в группе, посредством различных социально-психологических тренингов могла бы послужить определенным уровнем эмпирической информации для определения задач социально-психологической службы в трудовых коллективах.

Поэтому в зарубежной передовой психологии были заложены следующие направления, важные для методологии психологической защиты в сложных ситуациях:

1. Ч. Спирмен создал теорию «двух факторов». Согласно этой теории, в каждой деятельности человека взаимосвязаны все черты, общие для всех видов деятельности (фактор 1) и специфические для этой деятельности (фактор 2). Исследователь раскрывает психологическую сущность и содержание этих факторов, необходимых для обеспечения гармонии человека и деятельности.

2. Согласно «Мультифакторной» теории, созданной Л. Тёрстоном, Дж. Гилфордом, изучался объём состава первичных умственных способностей (скорость восприятия, ассоциации памяти и т. д.) у каждого индивидуума, и на этом основании требуется. Разработан особый подход к деятельности каждого человека, методические принципы механизма психологической защиты в экстремальных ситуациях. Всего в психологии известны и популярны 56 типов индивидуальных различий. Например, объективно-субъективный тип (впервые отмечен в опытах А. Байна), мыслящий активный тип (по А.М. Джорданту), рационалисты и эмпирики (по исследованиям У. Джеймса), «глубоко-узкие» и «малый-широкий» тип (по данным Г. Гросса), теоретический, экономический, эстетический, социальный, политический, религиозный типы (по исследованиям Э. Шпрангера), шизотимический и хилотимический типы (по данным исследований Э. Кречмера); К ним относятся запись эмпирических данных о вистеротоническом, соматическом, стереотоническом типах (по У. Шелдону), экстравертных и интровертных типах (по К.Тюнгу и Г.Айзенку).

В целом «понятие установки, имеющее важное значение для интерпретации психологической защиты при создании методологии психологической службы, дополнительно уточняется Г.М.Андреевой (1988) на основе определения следующих четырех научных направлений:»

1. Координация - способность направлять субъекта по отношению к объекту отношения, служащего достижению его целей;

2. Знание - способность дать упрощенную поведенческую инструкцию отношения к тому или иному объекту;
 3. Выразительность - способность человека проявить себя как личность в самоуправлении, как способ избавления субъекта от напряженных, стрессовых ситуаций;
 4. Защита – установка служит для устранения внутренних конфликтов человека.
- Итак, можно сказать, что закономерно, что установка помогает определить эти четыре задачи, психологическую защиту, служащую гармонии развития человека и деятельности. Потому что факторы общественного развития всегда находятся в гармонии с совершенством человеческих институтов. Полностью осознавая эту гармонию, отношение было принято признавать в более широком масштабе под названием «социальный институт» (В.А.Ядов, Д.Н.Узнадзе, Г.М.Андреева, П.Н.Шихирев, Ш.А.Надирашвили, А.Г.Асмолов и др.). Это служит дальнейшему уточнению важной для науки социальной психологии методологии психологической защиты с теоретической и научной точки зрения. Например, в открытии Д.Н.Узнадзе установка прекрасно раскрывала комплекс определенных потребностей и их удовлетворения, тогда как в правилах В.А.Ядова установка изучалась как критерий «самоуправления» применительно к определенным ситуациям, а это, в свою очередь, ввело новая концепция «иерархии социальной деятельности» в развитии психологии.

Таким образом, на основании вышеизложенного стало ясно, что необходимо уделить серьезное внимание психологическим принципам данной проблемы, исследуя освещение проблемы механизма психологической защиты в научной литературе. С этой точки зрения, на основе анализа исследованной выше научной литературы, мы сочли необходимым обратить особое внимание на трактовку научных теоретико-методологических принципов, связанных с процессом психологической защиты самой личности в экстремальных ситуациях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1.Фрейд З. Психология бессознательного: Сборник. Произведниэ /Сост.и науч. ред. М. Т. Ярошевского.-М.: Просвешениэ, 1990.-448 с.
- 2.Божович Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка. Изучениэ мотивации поведения детей и подростков. М.: Педагогика, 1972.– 196 с.
- 3.Божович Л.И. Личност и эе формированиэ в детском возрасте. – М.: Просвешениэ, 1968. – 468 с.
- 4.Дяченко М.И., Кандыбович Л. А. Психологический словарь-справочник. - Минск: Харвест, 2001. — 576 с.

5. Психологическая безопасность /Иван Огнев. -Ростов н/Д.: Феникс, 2007. -605 с.
- 6.Дубровина И.В. Теоретическiе основы и прикладные аспекты развития школьной психологической службы: Автореф. дисс. докт. псих. наук-Тбилиси: 1988. -396 с.
- 7.Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. Учеб. пособ. для студентов высших учебных заведений. 3-э изд. перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 317с.
- 8.Umumiy psixologiya /A.V.Petrovskiy tahriri ostida 3-qayta ishlangan va to‘ldirilgan ruscha nashr tarjiması. –Toshkent : O‘qituvchi, 1992. - 512 b.]
9. Давлетшин М.Г., Абдурахмонов Ф.Р. Қадимги Шарқ мамлакатларида психологик фикр тараққийти. – Т.: 1995. – 266 б.
- 10.Дяченко М.И., Кандыбович Л. А. Психологический словарь-справочник. - Минск: Харвест, 2001. — 576 с.